

CHET TILINI O'RGANISHDA GRAMATIKANING DOLZARBLIGI

Xudaibergenova Dilnoza Ulug'bek qizi

Toshkent viloyati Zangiota tumani

14-IDUM maktabi o'qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada chet tili o'rganuvchilari uchun gramatikaning o'rni va ahamiyati va ular duch keladigan turli xil muammolar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Jamiyat, chet tili, komunikatsiya, muammo, salohiyat, gramatika, struktura, atamalar, qoidalar, tushuncha, nutq, o'rganuvchi, ko'nikma va h.k.

Bugungi kunda jamiyatidagi rivojlanish bir qator yangiliklarni va shu bilan birga ko'plab yangi soxalarda o'sib rivojlanishlarni o'zida aks ettirmoqda va chet tiliga bo'lgan talab yanayam ortmoqda. Bu esa xatto boshqa soxa vakillarida ham chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni orttirmoqda bugungi kunda bo'g'cha yoshidagi bolalardan tortib katta muassasalar xodimlarigacha bu tilga qiziqish bildiribgina qolmasdan o'rganishga xarakat qilishmoqda. Bugungi kunda xar bir bir soxada chet tilini bilish va uni mukammal o'zlashtirish zamon talabi bo'lib qolmoqda, bu esa chet tilini o'rganmoqchi bo'lgan shaxslar uchun ko'plab qiyinchiliklar tu'g'dirmoqda, chunki bu chet tilini ya'ni Ingliz tilini o'rganish bir necha bo'limlarga bo'linadi misol uchun: chet tili gramatikasi, gapirish ko'nikmasi, eshitish ko'nikmasi, o'qish va yozish kabi bir nechta bo'limlardan tashkil topgan. Bu ko'nikmalarni gapirish va yozish ko'nikmalarni rivojlantirishda gramatikaning o'rni nixoyatda katta xisoblanadi, chunki og'zaki va yozma nutqda to'g'ri gapirish va to'g'ri yozish muxim o'rin egallaydii. Gramatik qoidalarni yaxshi o'zlashtirish tilni yaxshi egallashda va to'g'ri komunikatsiya qilishda muxim hisoblanadi. Ko'pgina yevropa olimlarning izlanishlari va olib borilgan tadqiqotlar natijasida shuni aniqlashganki ya'ni maktablarda o'quvchilar orasida gramatik taxlil olganlarida ularda gramatik atamalar hamda gramatik tushunchalarni yaxshi o'zlashtira olmaganlik va ular haqida yetarlicha tushunchalarga ega emasliklari kabi bir qancha muammolar aniqlashgan. Shuning uchun xozirgi kunda gramatikani chuqurlashtirilmagan holda ya'ni o'rta darajada o'rgatish muxim xisoblanadi. Oxirgi yillarda chet tilini o'rganish va chet el sertifikatlariga bo'lgan ta'lab oldingi yillardagiga qaraganda anchagina o'sdi va bu quvonarli natija desak ham bo'ladi ammo bugungi kunda ko'plab insonlar chet tilini o'rgatishni va ta'lim berishni biznes darajasigacha olib chiqishdi. Zamon talabi bo'lgan bu chet tili sertifikatiga tayorlovda ba'zi o'quv markazlari turlicha yondashmoqda ya'ni ingliz tilini hali nima ekanini bilmagan bolalarga ham ular uchun umuman notanish bo'lgan tilda o'qish, yozish, eshitish va gapirish kabi ko'nikmalar bilan ishlashmoqda bu sizingcha qanchalik to'g'ri? Bu degani xali alifboni tanimagan bolaga o'qish kitobini tutqazib qo'ygan bilan barobar deb hisoblayman. Chunki bola xali bu tilni nima ekanini, to'g'ri yozish qoidalarni bilmasdan gramatik qoidalarni yaxshi o'zlashtirmasdan turib u uchun bu vazifalar nixoyatda qiyin va tushunarsiz deb xisoblayman. To'g'ri bu ham bir metodika va yangicha yondashish bo'lishi mumkin ammo xozirgi kunda deyarli 90-95% yoshlar berilgan vazifalarni tushunmasdan turli xil programmalar va tarjimonlardan foydalanishmoqda bu esa ularning bilim darajasini oshirish o'rniga ularni yanayam dangasa qilib qo'yish bilan birga o'z bilim saloxiyatining ham susayishiga olib keladi. Bu kabi programmalar berilgan gaplarni so'zma so'z tarjima qilib berishga qodir xolos unda xech qanday gramatik qoidalarga amal qilmaydi, xozirgi kunda ham ko'pchilik til o'rganuvchilari tilni tez va oson o'zlashtiraman degan maqsadda faqat so'z boyligiga bor etiborlarini qaratishgan va deyarli gramatik qoidalarga etibor berishmaydi. Yangi so'zlar yodlash so'z boyligini oshirish bu juda yaxshi ammo ularni qanday ishlatish kerak va qaysi o'rinlarda bu borada yetarlicha bilimga ega bo'lishmas ekan bu so'zlarni yod olishdan xech qanday manfaat yo'q deb o'ylayman. Shubhasiz har bir til o'rganilayotganda o'sha tilning gramatikasi boshlang'ich paydevor hisoblanadi. Gramatika deganda hammaning ko'z o'ngiga birinchi navbatda o'z ona tilisi keladi va hammamiz gramatika deganda tilshunoslikning bir bo'limi sifatida qaraymiz. Chet tilini o'rganishda esa unga nutqning gramatik tamoni deb qaraladi. Nutqning gramatik

mexanizmida gramatik xarakterlar bosh o'rinni egallaydi. Nutqning gramatik jihatdan avtomatlashgan ko'nikmalarini hosil qilish gramatik xarakterni egallash deyiladi. Gramatik tayyor materiallarni o'rganish deganda esa, gramatik shakillarni va strukturalarni eslab qolish va uni yaxshi o'zlashtirish tushuniladi. Gramatik ta'rif, qoidalar va tushunchalarni esda saqlash va ularni to'g'ri qo'llay olish esa umumlashmani o'zlashtirish hamda berilgan ma'lumotlardan to'g'ri foydalana olish demakdir. Ammo ko'pgina o'rganuvchilar duch keladigan muammolardan biri bu ingliz tilidagi zamonlarning bir birlari o'xshab ketishi va deyarli ba'zi xollarda ular bir xildek tuyulishidir va ularda sodir etilgan ish xarakterlar ham bir biriga juda o'xshash tuyulishi ba'zi o'rganuvchilarda ikkilanish xolatlarini tu'g'diradi. Biz o'zimizning o'zbek tilimizda o'tgan zamon yoki hozirgi zamon xaqida gapirayotganimizda xech qanday qolib yoku shaklga tushurib yordamchi va signal so'zlar qo'shib axtarib o'tirmaymiz deyarli, ammo ingliz tilida ishlatilishi bir biriga o'xshash yordamchi fe'llari ham deyarli bir xil zamonlar bor. Lekin bu zamonlarda etibor qaratilishi va urg'u berilishi kerak bo'lgan xolatlar turlichadir. Shulardan bittasini misol qiladigan bo'lsak Present Perfect hamda Past Simple zamonlaridir hammamizga ma'lum bu ikkala zamon ham o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish xarakterni ifodalaydi ammo Present Perfect zamonida asosan natijaga etibor qaratib urg'u berilsa Past Simple zamonida asosan vaqtga urg'u beriladi. Ba'zida o'quvchilar savol berishadi ustoz bu zamonlar deyarli bir xil bo'lsa nimasidan bularni farqlay olamiz deyarli signal so'zlari ham bir xil bo'lsa deyishadi bu xolatda misollar tariqasida tushuntirib farqlashni o'rgatishimiz kerak bo'ladi.

Misol uchun: "Men Lazizani 10 yildan beri bilaman biz u bilan yaqin dugonalarmiz" - bu bitta gap ikki xil ko'rinishda ishlatilishi mumkin.

Present Perfect - **I have known** Laziza for ten years and we are close friends with her - bu yerda asosiy e'tibor Lazizani yaxshi bilishi va ular yaqin dugonalar ekanligiga qaratilgan.

Past Simple - Laziza is my close friend . **I knew** Laziza for **ten years** - bu yerda uni nechi yildan beri bilishi nazarda tutilgan va asosan vaqtga urg'u berilgan. Ko'rib turganingizdek bir qarashda bir xil ko'rinish, tushunarsiz tuyulgan bu ikkala zamon kabi ko'plab gramatikada siz va biz duch keladigan turli xil tushunarsiz xolatlar ko'p shuning uchun xar bir til o'rganuvchisi avvalo gramatikani yaxshi o'zlashtirishi va uni farqlay olishi kerak deb o'ylayman. Zamonlarni farqlay olmagan o'quvchi keyinchalik ingliz tilining 4 ta bo'limida turli qiyinchiliklarga duch kelishi turgan gap.